

Appendix to: GenAI-Supported Expert Interviews for Knowledge Acquisition

Jonas Walther¹, Lydia Müller², Frank Binder², Christoph Wieser¹, and
Gerhard Heyer²

¹ GEMA, Rosenheimer Straße 11, 81667 Munich, Germany
{jwalther18,cwieser}@gema.de

² Institute for Applied Informatics (InfAI) e. V., Goerdelerring 9, 04109 Leipzig,
Germany {lydia.mueller,binder,heyer}@infai.org

Abstract. This document contains the appendices to the authors' paper of the same name to be presented at HCI International 2026. It presents the questionnaires used to determine the test groups' openness to artificial intelligence and their individual perceptions of the GenAI-supported interviews conducted.

The first section presents the questionnaires (in German) that were given to employees at the beginning of the tests. The main aim here is to classify the test group in terms of their openness and their own use of artificial intelligence in order to draw conclusions about possible user experiences of GenAI-supported expert interviews.

A second questionnaire is presented to the interviewees after they have completed their individual GenAI-supported expert interviews. This second questionnaire focusses on the subjects' experiences during the interview. The questionnaire consists of four main dimensions: perceived quality, the behaviour of the large language model, the atmosphere of the conversation, and the relevance and clarity of the questions. In addition, willingness to participate in further interviews is recorded. Furthermore, qualitative feedback supports the possibility of further iterative development.

The results of the evaluation and the conclusions drawn from it can be found in the main paper [1].

References

1. Walther, J., Müller, L., Binder, F., Wieser, C., Heyer, G.: GenAI-Supported Expert Interviews for Knowledge Acquisition. In: 28th HCI International Conference, HCII 2026, Proceedings. Springer (to appear 2026)

1 Vorbefragung

1. Wie würdest du deine generelle Einstellung gegenüber dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz beschreiben?*

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sehr negativ

Sehr positiv

2. Wie oft verwendest du in deinem Arbeitsalltag künstliche Intelligenz?*

- Täglich
- Oft
- Manchmal
- Selten
- Gar nicht

3. Wenn du die Wahl hättest – würdest du lieber ein Experteninterview von einem menschlichen Interviewer oder von einer KI führen lassen?*

- Lieber ein menschlicher Interviewer
- Keine Präferenz
- Lieber ein KI-Interviewer

4. Wenn du die Wahl hättest – würdest du lieber ein Formular zur Wissensdokumentation ausfüllen oder ein KI-gestütztes Experteninterview durchführen?*

- Lieber ein Formular zur Wissensdokumentation
- Keine Präferenz
- Lieber ein KI-gestütztes Experteninterview

2 Nachbefragung

1. Wie bewertest du die Qualität des von der KI geführten Interviews insgesamt?*

2. Wie wohl hast du dich während des KI-Interviews gefühlt?*

(1 = überhaupt nicht wohl, 5 = sehr wohl)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3. Inwieweit stimmst du der Aussage zu: „Die KI hat meine Antworten verstanden und angemessen darauf reagiert.“*

(1 = stimme überhaupt nicht zu, 5 = stimme voll und ganz zu)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

4. Wie bewertest du die Klarheit und thematische Relevanz der von der KI gestellten Fragen?*

(1 = sehr schlecht, 5 = sehr gut)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

5. Würdest du in Zukunft erneut an einem von KI geführten Interview teilnehmen?*

- Ja, auf jeden Fall
- Vielleicht/unsicher
- Eher nicht
- Nein, auf keinen Fall

6. Würdest du sagen, das KI-gestützte Interview hat dir geholfen, dein Expertenwissen effizient und korrekt wiederzugeben und zu teilen?*

- Ja, es hat mir geholfen
- Ja, teilweise
- Nein, hat es nicht
- Sonstiges

7. Hast du weitere Anmerkungen oder Vorschläge zur Verbesserung des KI-Interview-Tools?*